

Core Trust Seal e Repositórios Dataverse

Prof^a Laura Rezende

AGENDA

- **Qualidade nos repositórios de dados científicos;**
- **A certificação Core Trus Seal e os Repositórios Dataverse;**

Armazenamento e Compartilhamento de Dados: Confiança é um fator essencial

- **Agências de fomento: garantia de perenidade e retorno de investimento;**
- **Pesquisadores: garantia de que seus dados estão em local seguro, permanecendo acessíveis, utilizáveis e inteligíveis ao longo do tempo;**
- **Usuários: Buscam dados de alta qualidade que vem sendo preservados adequadamente;**

- **World Data System (WDS) - International Science Council**
- **Data Seal of Approval (DSA) - certificação anterior**

CTS - Histórico

- (2008) DSA foi criado pela DANS (Data Archiving and Networked Services) atendendo à solicitação de 2 agências de fomento holandesas - Ciências Sociais e Humanidades; segue padrões de requisitos já existentes (TRAC - ISO 16363, Nestor, DRAMBORA);

Ideia inicial: selo de aprovação que garantisse que os dados digitais armazenados em repositórios pudessem ser localizados, compreendidos e utilizados futuramente.

- (2009) Data Seal of Approval passa a ser conduzido por um comitê internacional;
- 3 versões do conjunto de requisitos:
 - 2010
 - 2014 - 2017
 - 2017 - 2019
- (2017) DSA passa a ser CoreTrustSeal (CTS).
- Período de transição (2017 a 2018) - Aplicações em andamento recebem selo CTS;
- Repositórios que receberam DSA de 2014 a 2017 deveriam renovar seguindo os requisitos CTS ;

Visão Geral

- Processo auto avaliativo com evidências comprovadas;
- Válida por 3 anos;
- Aplicação submetida em Inglês;
- 16 Requisitos que refletem as características desejáveis de um repositório confiável;
- Todos os requisitos são mandatórios e possuem pesos iguais no processo avaliativo;
- Algumas sobreposições e/ou informações duplicadas são inevitáveis;
- Terminologia utilizada baseada no Modelo OAIS;
- Princípios FAIR estão implícitos nos requisitos;

Visão Geral

- A equipe gestora do repositório deve indicar um nível de conformidade para cada um dos **Requisitos**:

0 – Não se aplica;

1 – O repositório ainda não considerou este requisito;

2 – O repositório possui um conceito teórico sobre este requisito;

3 – O repositório está em fase de implementação deste requisito;

4 – Este requisito foi totalmente implementado no repositório

Visão Geral

- Os níveis de conformidade são indicadores do processo auto avaliativo do repositório;
- A avaliação de conformidade declarada nas respostas utiliza evidências comprovadas (links de documentos formais, websites...)
- Exige-se justificativa detalhada para resposta "não se aplica" conferida a algum requisito;
- Níveis de conformidade na fase (1) ou (2) não são suficientes para a obtenção da certificação;
- A certificação pode ser concedida se alguns dos requisitos estiverem em fase de implementação (3) e o restante em fase (4).

Requisitos CTS alinhados ao software Dataverse

Repositórios Dataverse com certificação CTS:

- Tilburg University Dataverse (Holanda)
- Qualitative Data Repository (USA)
- DataverseNO (Noruega)
- University of North Carolina Repository (USA)

Informações Básicas

R-0: Contexto do Repositório

Clara definição e descrição do repositório:

- Tipo (institucional, consórcio, temático, periódico, governamental, projeto de pesquisa...);
- Comunidade(s) alvo;
- Política institucional para o repositório (divulgada) que envolva:
 - Missão, escopo, descrição de utilização;
 - Relação com outros repositórios da instituição;
 - Gestão e povoamento do repositório;
 - Licenças de acesso e uso;

R-0: Contexto do Repositório

Nível de curadoria praticado: (Escolher uma opção)

A) Conteúdo depositado é o mesmo distribuído;

- Equipe de suporte do repositório não realiza revisão do conteúdo depositado ;

B) Curadoria básica:

- Equipe de suporte do repositório revisa os datasets antes de serem publicados (inclusão de metadados, documentação...);

C) Curadoria ampliada:

- Conversão de formatos (arquivos de tabela no Dataverse);
- Aprimora a documentação;
- Instruções sobre depósitos alinhadas às melhores práticas da área de conhecimento;
- Templates com exigência de preenchimentos de campos;
- Revisão de datasets antes e depois de serem publicados;
- Implementam ações de melhorias na descrição dos dados;

D) Curadoria ao nível de dados:

- Além da curadoria ampliada, a equipe de suporte revisa os arquivos de dados;
- Além do download de dados para verificação, utilizam ferramentas externas ao Dataverse para revisão dos dados;

R-0: Contexto do Repositório

- **Parceiros/colaboradores internos e externos:**

- Descrição do tipo de parceria:

- armazenamento e segurança dos dados;

- registro de identificadores persistentes (DataCite);

- Harvard IQSS - desenvolvimento do Dataverse;

- Outras informações relevantes:

- Estatísticas de citações dos datasets do repositório;

- Papel que exerce no contexto (local, regional, nacional);

R-1: Missão/Escopo do Repositório

- **Missão do repositório; Deve ser divulgada e explicitar:**
 - Responsabilidade sobre os dados, garantia de ambiente digital apropriado, período de tempo, preservação e acesso continuado aos dados;
 - Nível hierárquico em que a missão do repositório foi aprovada;
 - Customização da webpage do repositório:
 - Dataverse (última versão): permite customizar termos de uso, cabeçalho, rodapé da página principal;

R-2: Licenças do Repositório

- **Licenças de acesso e uso do repositório (divulgadas);**
 - Comunidade Dataverse: incentiva CC0;
 - Repositório pode ter termos de acesso e uso específicos (propriedade intelectual, proteção a dados sensíveis, intenções de uso...);
 - Depositantes: liberdade de escolha dentre as licenças disponíveis;
 - Dataverse: Gestbook e Access Request workflow;
 - Níveis de acessos diferenciados (arquivos, datasets);

R-3: Continuidade de Acesso

R10, R15, R16

- **Plano de continuidade de acesso (governança);**
 - Garantia de disponibilidade e acesso aos dados (presente e futuro);
 - Orçamento pré-definido;
 - Equipe gestora: níveis de responsabilidade;
 - Plano e Política de Preservação dos dados;
 - Gestão de riscos;
 - Resposta à mudanças bruscas (orçamento, mudanças de interesses institucionais...)

R-4: Confidencialidade / Ética (alinhado ao R2)

- **Garantia de boas práticas quanto aos dados gerados, tratados, acessados e utilizados conforme condutas legais e éticas específicas;**
 - Depositantes podem restringir ou conceder acessos diferenciados (arquivos, datasets);
 - Privacidade dos sujeitos das pesquisas;
 - Manual sobre depósito e download responsável;
 - Dataverse:
 - recursos disponíveis:
 - Deaccessioning (versões de datasets);
 - Controle de Permissão de edição a datasets;
 - Controle de acesso e download a arquivos;

R-5: Infraestrutura Organizacional

- **Instituição reconhecida (garantia de estabilidade e sustentabilidade do repositório);**
- **Orçamento adequado e pré-definido (recursos humanos, TI);**
- **Equipe qualificada que garanta o cumprimento da missão do repositório; (treinamento continuado)**
 - Dataverse: Comunidades de prática que incrementam a expertise da equipe;
 - Redes de repositórios, Consórcios;

R-6: Orientações de especialistas (R0, R5)

- **Orçamento adequado e equipe qualificada que garanta o cumprimento da missão do repositório**
 - Dataverse: Comunidades de prática que incrementam a expertise da equipe;
 - Redes de Repositórios, Consórcios...
 - Recebe suporte ou consultoria externos;

R-7: Integridade e Autenticidade dos Dados

- **Repositórios Dataverse:**

- Suporte à múltiplos locais de armazenamento (redundância de dados);
- Controle de versões (datasets e arquivos publicados);
- Checagem de integridade (MD5 e UNF p/ tabelas);
- Controle de permissões e workflow "submit for review";
- Login com contas autenticadas para controles de acesso, edição e publicação de datasets;

R-8: Monitoramento e Avaliação (R11)

- **Repositório aceita dados e metadados baseados em critérios previamente definidos garantindo relevância e inteligibilidade aos usuários;**
- **Repositórios Dataverse:**
 - Workflows que contemplam versão de rascunho para revisão prévia; ("Submit for review" e URL privada);
 - Exigência de metadados bibliográficos mínimos garantindo citação correta;
 - Conjunto de metadados em conformidade com padrões internacionais e áreas específicas;
 - Equipe de suporte pode rejeitar ou remover dados que não estão de acordo com as políticas estabelecidas;

R-9: Procedimentos de armazenamento documentados (R15, R16)

Armazenamento de arquivos em conformidade com modelo OAIS;

- Gestão de processos de armazenamento documentada;
- Estratégias para múltiplos locais de armazenamento (redundância de dados);
- Checagens que garantam consistência das cópias redundantes;
- Gestão de riscos;
- Monitoramento de obsolescência e deterioração de mídia;

Dataverse (últimas versões):

- Oferece estratégias de armazenamento redundante e recuperação de dados;
- Checagem de integridade de arquivos (APIs);
- Integração com Archivemática; BagIT (padronização de layout para armazenamento e transferência de arquivos); OAI-ORE (Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange);

R-10: Plano de Preservação (Ações implementadas) (R2 e R9)

- **O repositório deve definir e explicitar as ações de preservação e os níveis de responsabilidade pelos dados (repositório, depositantes e usuários);**
 - Prever migrações futuras;
 - Monitoramento de obsolescência e deterioração de mídia;
 - Estratégias claras de transferência de custódia (depositante e repositório);
 - Padrões de informações de submissão;
 - Padrões de informações de arquivamento;
 - Monitoramento e avaliação destas ações;

Dataverse (últimas versões):

- Oferece estratégias de armazenamento redundante e recuperação de dados;
- Checagem de integridade de arquivos (APIs);
- Integração com Archivemática; BagIT (padronização de layout para armazenamento e transferência de arquivos); OAI-ORE (Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange);

R-11: Qualidade dos dados (R8)

- Controle de qualidade dos dados documentado;
 - Garantia de integridade e inteligibilidade dos dados (padrões);
 - Workflows de curadoria documentados;
 - Níveis de segurança documentados;
- Dataverse:
 - Conversão de formatos (arquivos de tabela no Dataverse);
 - Aprimora a documentação;
 - Instruções sobre depósitos alinhadas às melhores práticas da área de conhecimento;
 - Templates com exigência de preenchimentos de campos;
 - Revisão de datasets antes e depois de serem publicados;
 - Implementam ações de melhorias na descrição dos dados;
 - Suporte a padrões de metadados (documentação e proveniência) : DDI, DataCite, ISA-Tab, PROV-O);

R-12: Workflows

- Workflows das ações bem definidos e documentados;
(Ingestão - publicação - preservação)
 - Depositantes tornam explícitas informações sobre tratamento dos dados;
 - Níveis de segurança e impacto nas ações;
 - Monitoramento e avaliações qualitativas e quantitativas do repositório;
- Dataverse:
 - descrição de acordo com OAIS model;

pré-ingest - **ingest** - archival storage - data management - access - administration

Draft Version (dataset) = Submission Information Package (SIP) (not preserved)

Draft Version (dataset) → Dissemination Information Package (DIP)
(Dataverse não utiliza Archival Information Package)

R-13: Identificação e descoberta dos dados

- Repositório permite ao usuário: Descoberta e identificação persistente dos dados;
- Repositórios devem ser indexados em diretórios;
- Dataverse:
 - Recursos para otimização das buscas:
 - Busca por metadados (catálogos);
 - Palavras-chave, tags, tesouros, multifacetadas;
 - Identificadores persistentes;
 - Permitir inclusão automática de metadados (importação);
 - Utilizar templates e padrões para metadados (bibliográficos, área do conhecimento...).
 - Dublin Core, DDI, DataCite, OAI-PMH...

R-14: Reuso dos dados

- Repositório permite o reuso dos dados garantindo disponibilidade dos metadados dando suporte à inteligibilidade dos dados;
- Necessário conhecimento aprofundado da(s) comunidade(s) alvo em termos de: práticas, ambiente técnico e tecnológico, padrões.
- Dataverse:
 - Conversão de formatos de dados (tabelas);
 - Padrão: Datasets devem conter um conjunto mínimo de metadados visando garantir correta citação, localização do depositante...

R-15: Infraestrutura Técnica (R3, R9 e R16)

- Repositório está hospedado em uma infraestrutura adequada de hardware e software;
 - Plano de desenvolvimento de infraestrutura;
 - Inventário e documentação de software;
 - Conectividade com boa disponibilidade de banda;
 - Plano de continuidade de negócio (procedimentos definidos para recuperação de hardware ou backup de serviços essenciais);
- Dataverse:
 - Suporte a tecnologias open source;

R-16: Segurança (R9, R15)

- Repositório deve ter um sistema de segurança robusto;
 - Análise de riscos (DRAMBORA);
 - Especificação de níveis de segurança suportados;
 - Procedimentos de autenticação de acesso ao sistema;
- Dataverse:
 - Suporte a HTTPS, proxies;
 - protocolos de autenticação: OAuth, OpenID connect;
 - requisitos de senha forte;
-

Infraestrutura Organizacional

Gestão de Objetos Digitais

Tecnologia

R0 - CONTEXTO DO REPOSITÓRIO

R1 - MISSÃO DO REPOSITÓRIO

R2 - LICENÇAS DO REPOSITÓRIO

R3 - CONTINUIDADE DE ACESSO

R4 - CONFIDENCIALIDADE/ÉTICA

R5 - INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL

R6 - ORIENTAÇÕES DE ESPECIALISTAS

R7 - INTEGRIDADE/AUTENTICIDADE DOS DADOS

R8 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

R9 - ARMAZENAMENTO DOCUMENTADO

R10 - PLANO DE PRESERVAÇÃO

R11 - QUALIDADE DOS DADOS

R12 - WORKFLOWS

R13 - DESCOBERTA DOS DADOS

R14 - REUSO DOS DADOS

R15 - INFRAESTRUTURA TÉCNICA

R16 - SEGURANÇA

ECOSISTEMA DE GERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DOS ESTUDOS CIENTÍFICOS

ATORES ENVOLVIDOS

- Agências de fomento;
- pesquisadores;
- editores de periódicos;
- revisores;
- Universidades;
- Centros de Pesquisa;
- Bibliotecas;
- Arquivos.

1) Site do Repositório (Informações Básicas); R0, R1, R3, R5, R6

- Texto com definição / missão incluindo:
 - Finalidade do repositório para a instituição de vínculo e região;
 - Comunidade atendida; Parceiros;
 - Estrutura do repositório conforme papéis do Dataverse;
 - Governança do repositório (sugestão - conselho consultivo: comitê técnico e científico); listar nomes;
 - Dotação Orçamentária;
 - Contato da equipe gestora;
 - Compromisso com a preservação dos dados; tamanho do espaço disponível para datasets; Nível hierárquico de aprovação do repositório na instituição;
 - Curadoria dos dados (linhas gerais);
 - Equipe qualificada (descrição dos perfis); comunidades de prática; membro de redes de repositórios, consórcios; origem de suportes técnicos recebidos
 - Estatísticas de citações (sugestão).

Links (sugestões):

<https://site.uit.no/dataverseno/about/>

<https://qdr.syr.edu/about/governance>

2) Estrutura de Políticas (link de acesso no site) R2, R4, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16

- Glossário com termos utilizados pelas políticas;
- Subdivisões:
 - Depósito de dados:
 - Guia de preparação de dados;
 - Termo de depósito;
 - Política de acesso e uso; Identificação e descoberta dos dados; Reuso dos dados;
 - Citação dos dados: <https://qdr.syr.edu/guidance/citing>
 - Política de desenvolvimento da coleção do repositório;
 - Caracterização do acervo alinhado ao conceito de estudo;
 - Política de Curadoria dos dados: Workflows das ações
 - Política de preservação
 - Conformidade com modelo OAIS;
 - Funções, procedimentos e Responsabilidades;
 - Segurança do sistema;
 - Integridade e autenticidade dos dados;
 - Funções: "*deaccessioning*" (tornar o arquivo indisponível mantendo os metadados), versionamento;
 - Controle de acesso, autenticação;
 - Infraestrutura adequada;

Links (sugestões):

<https://site.uit.no/dataverseno/about/policy-framework/>

Considerações finais

Padronização, auditoria e certificação são evoluções naturais em direção à um processo de maturidade de produtos e serviços;

A certificação também fornece uma rotulagem clara daquilo que confere confiança ao ambiente onde o ciclo de vida dos dados (de pesquisa) faz parte;

Considerações finais

O processo de certificação Core Trust Seal deve sempre apresentar uma abordagem flexível e responsiva voltada à comunidade e adaptável à mudanças;

Isto se faz necessário para que se adapte às necessidades da comunidade de dados de pesquisa e seus parceiros colaborativos em rápida evolução;

Considerações finais

A certificação Core Trust Seal busca de maneira geral garantia de preservação de dados independente das fronteiras disciplinares;

A noção de confiança é crítica em todo o ciclo de vida dos dados;
Repositórios ou arquivos historicamente se definiram como uma parte distinta do ciclo de vida dos dados;

Cada vez mais, padrões e melhores práticas de repositórios têm sido adotados em orientações de gestão de dados de pesquisa.

Considerações finais

- Brasil: Repositórios institucionais de produção científica já existentes;
- Fase inicial: Implantações de repositórios de dados científicos considerando:
 - aspectos de confiabilidade;
 - certificações internacionais - CTS evitando retrabalho para futuras certificações;

Referências:

CoreTrustSeal Standards and Certification Board. (2019, November 20). CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements: Extended Guidance 2020–2022 (Version v02.00-2020-2022). Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3632533>

Dataverse Project Curation Team. Dataverse Software Guide for Core Trust Seal. 2021. <https://dataverse.org/cts-guide>

OBRIGADA!!!

lauravil.rr@gmail.com

laura_rezende@ufg.br